

Notas breves

Nuevos datos sobre la distribución de *Geomalacus maculosus* Allman, 1843 en la provincia de Zamora

New data on the distribution of *Geomalacus maculosus* Allman, 1843 in the province of Zamora

Abel BERMEJO GARCÍA, Manuel SEGURA HERRERO, Hipólito HERNÁNDEZ MARTÍN, Lourdes HERNÁNDEZ PÉREZ, Javier TALEGÓN SEVILLANO, Juan José GALLEGO ARIAS, Francisco FERNÁNDEZ DE CASTRO & Gonzalo ALARCOS IZQUIERDO*

Recibido el 9-VIII-2020. Aceptado el 8-IV-2021

PALABRAS CLAVE: Mollusca, *Geomalacus*, distribución, nuevos datos, Zamora.

KEY WORDS: Mollusca, *Geomalacus*, distribution, new data, Zamora.

INTRODUCCIÓN

Geomalacus maculosus Allman, 1843 es una babosa que se distribuye principalmente en la región atlántica europea en la franja noroccidental de la península ibérica y en Irlanda. En España se encuentra en los montes galaicos, la cordillera cantábrica y las estribaciones más occidentales del sistema central, alcanzando por el sur hasta la Serra da Estrela; su límite más oriental estaría en el monte Ganekogorta (Bilbao) (GÓMEZ & MADEIRA 2012; CASTILLEJO ET AL. 2019). No obstante también se conocen poblaciones en la región mediterránea (GÓMEZ & MADEIRA 2012).

En el caso de Zamora se tiene constancia de una población en la cuadrícula UTM 29T PG86 dentro del Parque Natural de Sanabria (CASTILLEJO & IGLESIAS 2011) y otra en Pías, UTM 29T PG66

(GÓMEZ & MADEIRA 2012). Recientemente se ha hecho público un informe encargado por la Junta de Castilla y León (CORTÁZAR & HERRANZ 2018) donde incluyen algunas de las citas para Zamora, y que son recogidas en la presente nota. Son citas cronológicamente posteriores a las expuestas en el presente trabajo, salvo una, repetida en la UTM 29T PG95 (Ungilde), y la cuadrícula 29T PG77 (Porto) que es nueva, y que complementa aun más la distribución de esta babosa en la provincia de Zamora.

MATERIAL Y MÉTODOS

Basándonos en la escasa información disponible de *Geomalacus maculosus* en la provincia de Zamora, se recopiló infor-

* Asociación Zamorana de Ciencias Naturales Naturzamora. C/ Hermanos Pinzon, 11-3B. 49021. Zamora. E.mail: herpeto31@hotmail.com

mación sobre esta especie, como parte de un amplio trabajo de cartografiado de vertebrados e invertebrados de esta provincia. La metodología ha consistido en obtener observaciones directas y documentadas fotográficamente desde 2012. Las citas han sido reportadas en el foro de la Asociación Naturzamora, donde se identifica la especie, quedando registradas en la base de datos elaborada con tal fin. Este estudio ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada del grupo de naturalistas y biólogos que han aportado sus datos en el citado foro, desde donde se han podido coordinar los datos, y con ellos hemos podido elaborar un nuevo mapa de distribución para este ariónido (Tabla I, Fig. 1).

Se han localizado poblaciones en siete cuadrículas UTM 10 x10 nuevas y pertenecientes a diez municipios dentro del territorio provincial, todas ellas dentro de la región mediterránea. La especie está presente en Sanabria desde donde se distribuye por la Sierra de la Culebra ampliando considerablemente su distribución conocida (Fig. 2).

Se han estudiado tanto los aspectos biogeográficos como la seriación de la vegetación y las condiciones climáticas que posibilitan la presencia de *G. maculosus* en los lugares de las observaciones.

Lago de Sanabria y Montaña de Sanabria

El conjunto sanabrés está incluido en la provincia biogeográfica Carpetano-Ibérico-Leonesa, sector Maragato-Sanabriense. Sanabria se encuentra casi en su totalidad en el piso bioclimático Supramediterráneo con algunas zonas altas que presentan un clima Criomediterráneo u Oromediterráneo (RIVAS-MARTÍNEZ 1987).

Seriación vegetal: piso supramediterráneo carpetana occidental, orensano-sanabriense y leonesa húmedo-hiperhúmeda silicícola de roble melojo (*Quercus pyrenaica*). *Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum* (RIVAS-MARTÍNEZ 1987). En esta seriación coexisten más de 1500 especies vegetales, entre las cuales predomina el estrato arbóreo formado por especies caducifolias, dominadas por el roble melojo, que es acompañado por

abedules, alisos, sauces, castaños con pequeños rodales de servales, cerezos, avellanos, tejos y acebos. El estrato arbustivo formado por matorral encontramos escobonales, cambronales, brezales y zarzales, además de comunidades de *Genista sanabrensis*.

En este ambiente encontramos poblaciones de *G. maculosus* en Pías, Sampil, Porto, Lubián, Calabor y Ungilde. No es de extrañar que su distribución sea aun más extensa.

Sierra de la Culebra

La Sierra de la Culebra también se ubica dentro de la provincia biogeográfica Carpetano-Ibérico-Leonesa, sector Salmantino-Leonesa. El piso bioclimático dominante es el supramediterráneo con cierta influencia atlántica, en especial por el número de borrascas que penetran por el oeste, estando dentro de la isoyeta de los 700 mm/año (RIVAS-MARTÍNEZ 1987).

Seriación vegetal: supramediterránea salmantino-leonesa subhúmeda silicícola de *Quercus pyrenaica*. *Genisto falcaetae-Querceto pyrenaicae sigmetum* (RIVAS-MARTÍNEZ 1987). Debido a esta morfología la sierra presenta un gran valor ambiental y ecológico gracias a la gran variedad de ambientes que se van a desarrollar, desde las cotas bajas hasta las cotas altas. Destaca la presencia de encinares en partes bajas, bosques de castaños y robles en zonas intermedias, los pinares de las zonas altas, los prados y pastizales de las cumbres. En la actualidad, la intensa explotación forestal ha contribuido a modificar el aspecto original. Hoy en día encontramos bosques de coníferas de repoblación como *Pinus sylvestris*, *P. pinaster* y *P. nigra* en perjuicio de los encinares. Son abundantes las ericáceas (*Erica umbellata*), cistáceas como la jara común (*Cistus ladanifer*) y romero (*Rosmarinus officinalis*) junto a escobonales (*Cytisus scoparis*) y cambronales (*Adenocarpus complicatus*), cantuesos (*Lavandula stoechas*) y tomillos (*Thymus sp.*). En esta zona se han encontrado poblaciones de *G. maculosus* en Santa Cruz de los Cuérragos, Codesal, Boya y Villadeciervos.

Tabla I. Relación de las nuevas citas de *Geomalacus maculosus* en la provincia de Zamora.
 Table I. List of the new records of *Geomalacus maculosus* in the province of Zamora.

Fecha	Observador/ra	Municipio	UTM 10x10	Altitud (msnm)	Ejemplares	Observaciones
16/10/2007	Abel Bermejo	Villadeciervos	PG 24	890	2 adultos	Nocturna, junto a fuente tradicional. No se dispone de fotografía
16/10/2007	Abel Bermejo	Boya	QG 14	901	1 juvenil	Nocturna, majada de castaños. No se dispone de fotografía
12/06/2014	Manuel Segura	Lubián	PG 75	1040	1 adulto	Nocturna, bajo viaducto
08/01/2014	Manuel Segura	Calabor	PG 85	800	1 juvenil	Nocturna, junto a fuente y arroyo
29/03/2016	Lourdes Hernández	Sta. Cruz de los Cuérragos	QG 04	950	1 juvenil	Diurna, después de lluvias matinales
14/05/2016	Hipólito Hernández	Porto	PG 76	1250	1 adulto	Diurna
14/05/2017	Javier Tolegón	Codesal	QG 14	900	1 adulto	Diurna, por la mañana sobre roca
24/10/2017	Juan José Gallego	Codesal	QG 14	900	1 adulto	Diurna, por la mañana sobre roca
12/04/2018	Hipólito Hernández	Pías	PG 66	1040	1 juvenil	Diurna
19/06/2019	Hipólito Hernández	Sampil	PG 96	990	1 adulto	Diurna
10/04/2020	Francisco Fernández	Ungilde	PG 95	960	1 adulto	Diurna. No se dispone de fotografía
06/05/2020	Gonzalo Alarcos	Lubián	PG 75	1000	1 adulto	Diurna, en rocas

Figura 1: Registros de *Geomalacus maculosus* en la Provincia de Zamora. En color verde, citas recogidas de la bibliografía; en color amarillo las nuevas citas.
 Figure 1: Records of *Geomalacus maculosus* in the Province of Zamora. In green, literature records; in yellow the new records.

Figura 2. Animales vivos fotografiados *in situ*. A: Sta. Cruz de los Cuerragos (29/03/2016, 50 mm, juvenil); B: Codesal (24/10/2017, 80 mm, adulto); C: Codesal (14/05/2017, 90 mm, adulto); D: Calabor (08/01/2014, 20 mm, juvenil); E: Porto (14/05/2016, 90 mm, adulto); F: Sampil (19/06/2019, 70 mm, adulto); G: Pías (12/04/2018, 35 mm, juvenil); H: Lubián (06/05/2020, 60 mm, adulto). Autoría de las fotografías conforme “Observador” en la Tabla I.

Figure 2. Live animals photographed *in situ*. A: Sta. Cruz de los Cuerragos (29/03/2016, 50 mm, juvenile); B: Codesal (24/10/2017, 80 mm, adult); C: Codesal (14/05/2017, 90 mm, adult); D: Calabor (08/01/2014, 20 mm, juvenile); E: Porto (14/05/2016, 90 mm, adult); F: Sampil (19/06/2019, 70 mm, adult); G: Pías (12/04/2018, 35 mm, juvenile); H: Lubián (06/05/2020, 60 mm, adult). Authorship of photographs according to “Observador” column in Table I.

DISCUSIÓN

Se trata de una especie que no se encuentra en ambientes bajo influencia antrópica. Es frecuente en zonas de montaña y se ha adaptado a una vida fisurícola y rupícola. Tiene una importante relación con las formaciones rocosas, ya que se alimenta de líquenes y hepáticas que prosperan en dicho sustrato (GÓMEZ & MADEIRA 2012). Además estas formaciones les proporcionan refugio y un buen lugar para depositar las puestas. También, en rodales de castaños y robles, usa las cortezas y hojas de los árboles para refugiarse.

Desde el punto de vista geomorfológico, el hábitat de *G. maculosus* en Zamora se puede dividir en dos bloques. Por un lado las poblaciones del lago de Sanabria y la montaña de Sanabria y por otro, el bloque formado por las poblaciones de la Sierra de la Culebra.

Según los últimos estudios publicados (Castillejo *et al.* 2019), en la península ibérica tenemos tres especies: *G.*

maculosus, *G. anguiformis* y *G. squammatinus*, siendo los dos primeros, grupos hermanos más relacionados entre sí que con *G. squammatinus* (GÓMEZ-RODRÍGUEZ ET AL. 2020). Además, la distribución actual de estas especies se puede explicar por la existencia de microrefugios que posibilitaron la supervivencia de poblaciones durante el último periodo glacial (GÓMEZ & LUNT 2007; VARELA, LIMA-RIBEIRO & TERRIBILE 2015). Basándose en los modelos estadísticos e incluyendo las variables paleoclimáticas, GÓMEZ-RODRÍGUEZ ET AL. (2020) indican que los datos obtenidos parecen demostrar que la dispersión desde los mismos refugios se vio favorecida por la apertura de nuevos hábitats que reunían las condiciones óptimas para ser colonizados.

Por ello, cabe pensar que la presencia de este arionido en la Sierra de la Culebra se puede deber a una colonización posterior a la última glaciación, cuando el hábitat de la especie aumentó exponencialmente.

BIBLIOGRAFÍA

- CASTILLEJO J. & IGLESIAS J. 2011. *Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España (Especies Vulnerables)*. Dirección General del Medio Natural y Política Forestal, Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y Marino, Madrid. Verdú J.R, Numa C. & Galante E. (Eds) 2001. 848pp
- CASTILLEJO J., IGLESIAS J., GÓMEZ-RODRÍGUEZ C. & BASELGA A. 2019. El estatus de las especies del género *Geomalacus* Allman, 1843 en la península ibérica (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae). *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, Santiago de Compostela, 26: 65-108.
- CORTÁZAR J. & HERRANZ O. 2018. *Seguimiento de la situación poblacional de Geomalacus maculosus y Elona quimperiana en Castilla y León*. Año 2018. Informe final.
- GÓMEZ B.J. & MADEIRA M.J. 2012. *Geomalacus maculosus*. En VV. AA.: *Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados*. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 68 pp.
- GÓMEZ A. & LUNT D.H. 2007. Refugia within refugia: patterns of phylogeographic concordance in the Iberian Peninsula. En Weiss S. & Ferrand N. (Eds): *Phylogeography of southern European refugia*. Springer, pp.155-188.
- GÓMEZ-RODRÍGUEZ C., MILLER K.E., CASTILLEJO J., IGLESIAS-PIÑEIRO J. & BASELGA A. 2020. Disparate dispersal limitation in *Geomalacus* slugs unveiled by the shape and slope of the genetic-spatial distance relationship. *Ecography*, 43 (8): 1229-1240.
- RIVAS-MARTÍNEZ S. 1987. *Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. I.C.O.N.A.
- VARELA S., LIMA-RIBEIRO, M.S. & TERRIBILE L.C. 2015. A short guide to the climatic variables of the Last Glacial Maximum for biogeographers. *PLoS One*, 10: e0129037.

